

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ**

Нурматова Дилноза Валиевна

Учитель начальных классов 74- школы, Учтепинский район, г. Ташкент.

Зуннунова Шахзода Валиевна

Учитель начальных классов 74- школы, Учтепинский район, г. Ташкент.

Аннотация. В статье рассматривается художественное образование детей дошкольного возраста как наиболее эффективное средство формирования полноценной будущей личности. В современных дошкольных учреждениях изобразительное искусство является неотъемлемой частью образовательного процесса, так как развитие творческих способностей подрастающего поколения с детства является одной из первоочередных задач отечественной системы образования. Рисование – одно из самых любимых занятий детей. Дети начинают рисовать раньше, чем начинают говорить. Занимаясь изобразительным искусством, они изображают все, что видят; чем больше они занимаются своим воображением, тем лучше становятся их воображение и абстрактное мышление, формируется их художественный вкус.

Ключевые слова: цели и задачи, творческие способности, методы активного обучения, рисование.

Одной из главных задач нашего общества является воспитание всесторонне развитого нового поколения. Каким будет этот будущий человек? Очевидно, что они должны обладать разносторонней и многогранной личностью. С одной стороны, мы должны воспитать человека интеллигентного, эмоционально и нравственно устойчивого, патриотичного, надежного, с благородными человеческими качествами. С другой стороны, они должны обладать гибким критическим мышлением и быстрой реакцией

на изменяющиеся обстоятельства внешней среды, уметь действовать оригинально и творчески решать сложные задачи [1].

Наиболее значимой частью интеллекта человека является его творчество. Поэтому развитие творческих способностей подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной отечественной педагогики образования. Мы, как народ с огромным материальным и нематериальным культурным наследием, должны понимать, что все это богатство – результат творческой деятельности нескольких поколений наших предков. Сегодня сохранение, развитие и приумножение этих ценностей возможно только при наличии у нашего подрастающего поколения большого творческого потенциала [2].

Возникает вопрос: с какого возраста следует привлекать детей к деятельности, направленной на развитие творческих способностей? По общему мнению педагогов и психологов, наиболее благоприятным возрастом для развития творческих способностей детей является дошкольный и младший школьный возраст, от 5 до 10 лет [3]. Специалисты в различных научных областях, проводившие исследования по данной проблеме, утверждают, что приобщение ребенка к творчеству с ранних лет имеет ряд преимуществ. Это приводит к ускоренному развитию их умственных способностей, лучше раскрывает заложенный в них природный потенциал, развивает логику их мышления [3]; внутренняя эволюция личности детей идет быстрее и эффективнее. Для гармоничного развития личности ребенка лучше всего знакомить его с миром прекрасного через изобразительную деятельность. Для наилучшего проявления творческих способностей детей необходимо создать на занятиях творческую обстановку, спокойную и доброжелательную атмосферу, использовать при обучении классические и оригинальные приемы изобразительного и декоративного искусства [3].

Современные реалии таковы, что обществу нужны не просто люди, а личности, чьи творческие способности помогают адаптироваться к незнакомым ситуациям и принимать нестандартные решения. Вопрос очень

актуальный, и узбекская система образования нацелена на подготовку таких личностей.

Человек, способный творчески обрабатывать информацию, поступающую из внешнего мира, имеет высокий уровень интеллектуального развития. По мнению некоторых исследователей в области детской психологии, сензитивным периодом для развития творческих способностей человека является возраст от рождения до 6 лет. Именно в этот период очень важно стимулировать творческое развитие – роль этого процесса в формировании всесторонне развитой личности трудно переоценить: у детей развиваются обучаемость, психические процессы, они легко адаптируются к школе и т. д.

С 2017 года в Узбекистане проводятся важные реформы в сфере образования, инициированные Президентом страны Ш. Мирзиёев. Так, совместно с международными экспертами ЮНИСЕФ на основе опыта Южной Кореи были утверждены Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста и Государственная учебная программа ДОУ «Илк Кадам», в соответствии с которыми каждый детский сад имеет право развивать свои программы на основе Илк Кадам и применять их на практике. В условиях проводимых реформ особое значение приобретает вопрос развития творческих способностей личности как субъекта отношений с окружающим миром. Именно поэтому государственные требования к творческому развитию дошкольников предполагают распределение на следующие подобласти: художественное видение мира; художественные и творческие способности. Каковы ваши способности? Существует множество научных определений этого понятия. Так, по Б. М. Теплову, способности - это «индивидуальные психологические характеристики, отличающие одного человека от другого и связанные с успешностью какой-либо деятельности или многих видов деятельности» [7].

Большакова Л. А., трактовал способности как «часть структуры личности, которая, активизируясь в определенном виде деятельности, определяет качество последней» [2].

Известный психолог Дьяченко О. М., дал следующее определение: «способности - это свойства личности, от которых зависит возможность осуществления и степень успешности деятельности» [3].

Доктор психологических наук Л. А. Венгер считал, что способности — это психологические качества, необходимые для осуществления деятельности и проявляющиеся в ней.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что под способностями понимаются индивидуальные качества человека, обеспечивающие высокую степень овладения определенной деятельностью. Говоря о творческих способностях, как правило, большинство людей имеют в виду способности к художественным видам творческой деятельности:

-рисование, сочинение музыки и т. д. Но ведь элемент творчества может присутствовать и в любом другом виде деятельности. Поэтому следует помнить, что понятие «творческие способности» относится не только к художественным, творческим способностям, но и к математическим, и к техническим, и ко всем подобным творческим способностям. Итак, можно сказать, что «творческие способности» - это индивидуальные качества человека, необходимые ему для успешного осуществления любой творческой деятельности. Развитие творческих способностей означает их безусловное совершенствование при достижении человеком определенных качественных ступеней развития. При этом развитие идет по двум направлениям:

1. Спонтанные или преднамеренно неконтролируемые, незапланированные разработки.
2. Организованное развитие, когда человек сознательно, целенаправленно развивает свои творческие способности [3].

Психолог Божович Л. И., в своем учебном пособии по практической психологии утверждает, что любые способности не только проявляются, но и

развиваются в той форме деятельности, к которой человек приступил под влиянием возникшего интереса. Теоретическое и практическое - оба направления, отмечал психолог, тесно взаимосвязаны, так как для развития творческих способностей необходимы не только знания, но и умения [1]. Божович Л. И., также определил эффективные условия развития способностей дошкольников:

1. У ребенка должны быть определенные задатки.
2. Эти наклонности необходимо своевременно выявлять.
3. Ребенок должен активно включаться в тот вид деятельности, в котором развиваются соответствующие способности.
4. Нужны грамотные, подготовленные учителя, хорошо разбирающиеся в развитии соответствующих способностей.
5. Нужны современные эффективные средства обучения. Подводя итог вышесказанному, напрашивается вывод: чтобы эффективно использовать творческие способности, совершенно необходимо не только их развивать, но и делать это в наилучших условиях, так как благоприятные условия способствуют полному усвоению необходимых знаний, навыки, и помогают лучше выполнять определенные задачи. Теперь поговорим о физиологической стороне сензитивного периода развития творческих способностей. Психологи называют разные термины, но все они сходятся в одном – начинать развивать творческие способности нужно с самого раннего возраста, когда мозг детей наиболее пластичен. Психологи также отмечают, что в силу свойственной его возрасту любознательности ребенка, стремления познавать окружающий мир дошкольное детство является наиболее подходящим временем для развития творческих способностей и воображения.

На самом деле детское творчество безгранично, как и его воображение. Когда они занимаются своим творчеством, оно развивается вместе с их мышлением и художественными способностями. Это нужно понимать и поддерживать. В Детской студии изобразительного искусства и дизайна КФУ педагоги, работающие с детьми, всегда открыты для экспериментов и новых

техник рисования. Они, будучи профессионалами, понимают, как важно уметь заинтересовать ребенка, привлечь его внимание к творчеству и искусству. Детям, в свою очередь, очень нравится открывать и понимать себя в творческом процессе.

Таким образом, с точки зрения психологии искусство – это процесс, посредством которого создается нечто новое, и система свойств личности, благодаря которым человек вовлекается в этот процесс. Философия трактует художественное творчество как порождающую нечто новое человеческую деятельность, благодаря которой на основе объективных законов действительности изменяется природный и социальный мир, исходя из художественных потребностей человечества.

Список использованной литературы:

1. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л.И. Божович. — СПб.: ПИТЕР, 2008. — 400 с.
2. Большакова, Л. А. Развитие творчества младшего школьника [Текст] / Л. А. Большакова // Завуч начальной школы. — 2002. — №2. — С.12—16
3. Дьяченко, О. М. Проблема развития способностей: до и после Л. С. Выготского // Вопросы психологии. — М.: Просвещение, 1996. — 345 с.